

SINTAKTIK MUNOSABATNING TURLARI

*Holikulova Gulchexra Yorqulovna,
Samarqand davlat chet tillari instituti,
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada o'zbek tilshunosligida o'rganib kelinayotgan sintaktik munosabat munosabat turlari yoritildi. Shuningdek, predikativ munosabat, ob'ekli munosabat, holli munosabat, atributiv munosabatlarda tobe hokim so'zlarning bir-biriga bog'lovchi vositalar va sintaktik munosabatning vujudga kelishi misollar yordamida tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Sintaktik munosabat, sintaktik aloqa, so'z birikmasi, predikativ munosabat, ob'ekli munosabat, holli munosabat, atributiv munosabat, ega, kesim, to'ldiruvchi, aniqlovchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7526483>

Аннотация: В статье выделены типы синтаксических отношений, изучаемые в узбекском языкознании. Кроме того, на примерах изучались предикативные отношения, объектные отношения, надежные отношения, средства соединения придаточных слов в атрибутивных отношениях и образование синтаксических отношений.

Ключевые слова: синтаксическая связь, словосочетание, предикативная связь, объектная связь, надежная связь, атрибутивная связь, притяжательное, причастие, дополнение, определитель.

Annotation: The article highlights the types of syntactic relations studied in Uzbek linguistics. In addition, examples were used to study predicative relations, object relations, case relations, means of connecting subordinate words in attributive relations, and the formation of syntactic relations.

Key words: syntactic link, phrase, predicative link, object link, case link, attributive link, possessive, participle, object, determiner.

O'zbek tilshunosligining sintaksis bo'limidan so'zlarning o'zaro bog'lanishi so'z birikmalari va gaplar o'rtasida talqin etilib kelinmoqda. Nafaqat o'zbek va rus tilshunosliklarida ham bir qancha olimlarni e'tirof etishimiz mumkin.

Rus tilshunosligida so'z birikmasi tadqiqi bobida F.F.Fortunatov, A.M.Peshkovskiy, V.V.Vinogradov, N.N.Prokopovich, V.V.Burlakova, N.I.Filicheva, A.A.Reformatskiy va boshqa olimlar tomonidan qilingan ishlar ibratlidir. Turkiy tilshunoslikda A.N.Baskakov, Y.M.Seidov, M.B.Balakayev, F.Abdullayev, A.A.Koklyanova, N.Mahmudov, A.Nurmonov,

X.Xoliyorov, M.K.Sharipov, A.Berdialiyev, M.Chetin kabi olimlarning tadqiqot ishlarida ham soʻz birikmasi masalalari mukammal oʻrganildi¹.

Oʻzbek tilshunosligida soʻz birikmalari oʻrtasida sintaktik munosabat turlari haqida fikr yuritir ekanmiz, biz sintaktik munosabatdan sintaktik aloqani farqlab olishimiz kerak. Baʼzi adabiyotlarda bu ikki tushunchani biri oʻrnida ikkinchisini qoʻllash holatlari ham uchraydi. Sintaktik munosabat tushunchasi sintaktik aloqalar yordamida shakllanadi.

“Oʻzbek tili grammatikasi” ikki jildlik akademik nashrining ikkinchi jildida sintaktik aloqa va sintaktik munosabatlar, ularning turlari haqida quydagicha fikrlar bildirilgan: “sintaktik aloqa” termini oʻrnida “sintaktik munosabat” terminini qoʻllaydilar yoki bu ikki termini bir-biridan farq qilmay, sinonim tarzda, aralash ishlatadilar. Natijada, bu terminlarning har ikkalasi ham bir xil narsani aks ettiradi, degan xulosa kelib chiqadi. Toʻgʻri, sintaktik aloqa bilan sintaktik munosabat bir-biri bilan aloqador: sintaktik aloqa bor joyda sintaktik munosabat ham boʻladi. Lekin bu ularni bir xil narsa sifatida baholashga imkon bermaydi. Har qalay sintaktik aloqa sintaktik munosabatdan farq qiladi.

Sintaktik munosabat erkin soʻz birikmalaridagi va gapdagi soʻzlarning hamda nutqdagi gaplarning bir-biriga nisbatan qanday grammatik maʼno va vazifada qoʻllanilishini bildiradi. Sintaktik aloqa esa soʻz birikmasidagi va gapdagi soʻzlarning hamda nutqdagi gaplarning oʻzaro grammatik bogʻlanishini bildiradi

B.Oʻrinboyev “Hozirgi oʻzbek adabiy tilida sintaktik munosabatlar” oʻquv qoʻllanmasida: “Sintaktik munosabat va sintaktik aloqalar yordamida ifodalanadi. Sintaktik munosabat bilan sintaktik aloqa bir-birini taqozo qiluvchi bir hodisaning ikki tomoni boʻlsa ham, lekin ularning har ikkisi maʼlum oʻziga xoslikka egaligi tufayli bir-biriga muvofiq kelishi shart emas. Masalan, sintaktik munosabat tarkibiga kiruvchi vokativ va modal munosabatlar sintaktik aloqa tarkibiga kirishmaydi”, -deb fikr bildirganlar.

Yuqoridagi fikrlarga tayanib, sintaktik aloqada, asosan, soʻz birikmalari misolida aytadigan boʻlsak, tobe va hokim qismlarni bogʻlovchi grammatik vositalarga eʼtiborni qaratamiz. Masalan, tobe va hokim qismlar oʻrtasidagi kelishiklar misolida koʻramiz: kutubxonaga bordi, institutga bordi va ukasiga oldi, opasiga qaradi misollari ostida tahlil qilamiz. Bu yerda barcha soʻz birikmalarida tobe va hokim qismni bogʻlash uchun joʻnalish kelishigi xizmat qilyapti. Sintaktik munosabat tomonidan tahlil qilsak, kutubxonaga va institutga bordi birikmasida kutubxonaga, institutga hol vazifasini, ukasiga oldi, opasiga qaradi birikmasida ukasiga, opasiga toʻldiruvchi vazifasini bajarib kelmoqda. Demak, sintaktik aloqa bir xil shakl bilan ifoda etilsada, sintaktik munosabatda ikki xil vazifa: toʻldiruvchi va hol vazifasini bajaryapti.

Sintaktik aloqaga kirishgan soʻzlar orasidagi munosabatlarning eng muhimlari quyidagilar:

1. Predikativ munosabat. Bunda ega vazifasidagi soʻz kesim vazifasidagi soʻz bilan sintaktik aloqaga kirishadi. Masalan, biz bordik, talabalar kelishdi, men koʻrdim, u tingladi kabilar.
2. Obʼektili munosabat. Bunda toʻldiruvchi vazifasidagi soʻz bilan toʻldirilmish aloqaga

¹ Shodiyev S.E. Turgʻun soʻz birikmalarining sintaktik derivatsiyasi// Fil.fan.boʻyicha falsafa doktori dis., - Samarqand, 2020, 5-bet

chiqadi. To'ldiruvchi va to'ldirilmish sintaktik aloqaga tushum, jo'nalish, o'rin-payt, chiqish kelishiklari va ko'makchilar yordamida aloqaga kirishadi. Masalan, kitobni o'qimoq, uni chaqirmoq, daftarga yozmoq, onasiga aytmoq, dugonasidan so'ramoq, bolasi uchun olmoq... Ob'ektli munosabatda tobe va hokim so'zlarni bog'lovchi vositalar turlicha bo'lsa-da, bir xil sintaktik munosabat yuzaga kelyapti.

3. Holli munosabat. Bu hol vazifasidagi so'z bilan hollanmish vazifasidagi so'z aloqaga kirishadi. Masalan, darsdan qaytmoq, ko'chaga chiqmoq, yozda bormoq... Holli munosabatda ham ob'ektli munosabat kabi bog'lovchi vositalari bir xil, lekin sintaktik munosabat har xil.

4. Atributiv munosabat. Bunda aniqlovchi vazifasidagi so'z bilan aniqlanmish vazifasidagi so'z aloqaga kirishadi. Masalan, moviy osmon, toza havo, ko'm-ko'k dala, mening hovlim, bizning darsxonamiz ... Atributiv munosabatda tobe va hokim so'zlarni bog'lovchi vositalar ohang va qaratqich kelishigi hisoblanadi. Bog'lovchi vosita bir xil bo'lmasa-da, bir xil sintaktik munosabat turi yuzaga kelyapti.

Shuni aytish joizki, ba'zi hollarda tobe va hokim qismlarni bog'lovchi vositalar yuqoridagi munosabat turlarini o'zgartirib yuboradi. Masalan, bilan ko'makchisi, asosan, ob'ektli munosabatni yuzaga chiqaradi: ukasi bilan kelmoq, mashina bilan bormoq... shunday holatlar bo'ladiki, bu vositalar holli munosabat yuzaga kelishida ham xizmat qiladi: qunt bilan o'qimoq, zavq bilan kuylamoq kabilar.

Sintaktik munosabatning turlarini erkin so'z birikmalari misolida tahlil qilindi.

Demak, sintaktik munosabatlarning turini belgilashda biz e'tiborimizni qaratadigan zarur omillarga, so'zlarni aloqaga kirituvchi vositalar bilan birga, aloqaga kirishuvchi elementlarning leksik-semantik xususiyatlari ham hisobga olinishi kerak. Tobe va hokim so'zlarning bog'lovchi vositalarga qarab sintaktik munosabat turlarini belgilash turli xil g'alizliklar yuzaga kelmasligi uchun sintaktik aloqaga ham ahamiyat berishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'rinboyev B., Ozbek tili so'zlashuv nutqi sintaksisi masalalari. – Toshkent: “Fan”, 1974.
2. G'ulomov A., Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis. – Toshkent, 1987.
3. Berdialiyev A. O'zbek tili ergash gapli qo'shma gaplarida sintaktik aloqa va sintaktik munosabatlar. – Toshkent, 1992.
4. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi.–Toshkent, 1995, 21-bet.
5. O'rinboyev B., Hozirgi o'zbek adabiy tili so'z birikmasi va sodda gap sintaksisidan leksiyalar. – Toshkent, 1990, 86-bet.
6. Nurmonov A. Va boshqalar. O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi. –Toshkent, 1992, 94-bet.
7. Mahmudov N., Nurmonov A. va boshqalar. O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi. – Toshkent, 1992.
8. Shodiyev S. Turg'un so'z birikmalarining sintaktik derivatsiyasi// Fil.fan.bo'yicha falsafa doktori dis., - Samarqand, 2020, 125 bet.

9. Eshboyeva, O. S. (2021). MEANS THAT ENSURE THE EMOTIONALITY OF A WORD IN A LITERARY TEXT. Экономика и социум, (7), 568-573.
10. Eshboyeva, O. S. (2020). BADIY MATNNING LINGVISTIK MOHIYATI VA UNDA SO'Z ESTETIK IMKONIYATLARI. Интернаука, (14-2), 88-89.

